

ISSN:
3030-3311

JCWS

**Volumel2
Issue17
September
2024**

OpenAIRE | EXPLORE

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

INDEX

SUPPORT RESULT
JOURNALS

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

www.bestjournalup.com

VOLUME | 2 ISSUE | 7 SEPTEMBER | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 7 СЕНТЯБРЬ | 2024

JILD | 2 SON | 7 SENTYABR | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

Scientific journal of “Journal
of Contemporary World
Studies”:

This collection has published articles accepted into the scientific journal “Journal of Contemporary World Studies” Part 7, 2024.

All articles within the Journal were assigned the unique DOI number and indexed in Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus international scientific bases.

The materials of the journal can be used by professors, independent researchers, doctorates, undergraduates, students, teachers of lyceums and schools, scientific staff and all those interested in science.

Note! The authors are personally responsible for the veracity of the figures, reports, data in scientific articles included in the collection of journal Materials and the correctness of the quotes presented.

Научный журнал “Журнал
изучения современного
мира”:

В этом сборнике опубликованы статьи, принятые в научный журнал «Журнал изучения современного мира» № 2 за 2024 год, Часть 7.

Ко всем статьям в журнале был прикреплен уникальный номер doi, проиндексированный в международных научных базах zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus.

Материалы журнала доступны преподавателям, независимым исследователям, докторантам, магистрантам, студентам, преподавателям средних школ и колледжей, научным сотрудникам, а также всем, кто интересуется наукой.

Примечание! Авторы несут персональную ответственность за достоверность цифр, отчетов, информации в научных статьях, включенных в сборник материалов журнала, и правильность цитирования.

«Zamonaviy dunyo
tadqiqotlari jurnali» ilmiy
jurnali:

Ushbu to‘plamda «Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali 2024 yil 2-soni 7-qismiga qabul qilingan maqolalar nashr etilgan.

Jurnal tarkibidagi barcha maqolalarga DOI unikal raqami biriktirilib, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Jurnal materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

<https://supportresult.uz/>

info@bestjournalup.com

<p>Journal of Contemporary World Studies VOLUME 2, ISSUE 7, SEPTEMBER, 2024</p>	<p>Журнал изучения современного мира ТОМ 2, ВЫПУСК 7, СЕНТЯБРЬ, 2024 г.</p>	<p>Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali JILD 2, NASHR/ 7, SENTYABR, 2024</p>
<p><u>EDITOR-IN-CHIEF</u> Soy Marina Petrovna Associate professor, PhD, Department of Economics and Tourism of the Jizzakh Branch of the National Mirzo Ulugbek University of Uzbekistan</p> <p><u>EDITORIAL BOARD</u> Bobanazarova Jamila Kholmurodovna Professor, Doctor of Economic Sciences, Jizzakh Polytechnic Institute</p> <p>Samadkulov Mukhammadjon Islom ugli Head of the Department "General Sciences", Associate Professor of the Yangiyer branch of the Tashkent Institute of chemistry and technology</p> <p><u>EDITORIAL SECRETARY</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Senior lecturer of the Department of Economics and tourism of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p> <p><u>PRINTMAKER</u> Kamolov Dostonbek Rustam ogli Trainee teacher of the Department of Social sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p>	<p><u>ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР</u> Цой Марина Петровна Доцент, кандидат экономических наук, кафедра экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ</u> Бобоназарова Джамиля Холмуродовна Профессор, доктор экономических наук, Джизакский политехнический институт</p> <p>Самадкулов Мухаммаджон Ислом угли Заведующий кафедрой "Общие науки", доцент Янгиеровского филиала Ташкентского химико- технологического института</p> <p><u>СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ</u> Сайтов Сироджиддин Абдувалиевич Старший преподаватель кафедры экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>ПОДГОТОВКА К ПУБЛИКАЦИИ</u> Камолов Достонбек Рустам угли Преподаватель-стажер кафедры общественных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p>	<p><u>BOSH MUHARRIR</u> Soy Marina Petrovna Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrası dotsenti, F. F. n. O'zbekiston Milliy Mirzo Ulug'bek universiteti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KENGASHI</u> Bobanazarova Jamila Xolmurodovna Jizzax Politexnika instituti professori, iqtisod fanlari doktori</p> <p>Samadqulov Muxammadjon Islom o'g'li "Umumkasbiy Fanlar" kafedrası mudiri, Toshkent kimyo- texnologiya instituti Yangiyer filiali dotsenti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KOTIBI</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrası katta o'qituvchisi</p> <p><u>NASHRGA TAYYORLOVCHI</u> Kamolov Dostonbek Rustam o'g'li Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrası stajyor o'qituvchisi</p>

AUTHOR

¹ **Xakimov Orziqul Meliyevich**

² **To'raqulova Anora**

¹ *Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy Universiteti Jizg'ax filiali
o'qituvchisi.*

² *Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy Universiteti Jizg'ax filiali talabasi.*

¹ **Khakimov Orziqul Melievich**

² **Turakulova Anora**

¹ *Teacher of the Jizg'akh branch of the
National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulug'bek.*

² *Student of Jizg'akh branch of the
National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulug'bek.*

¹ **Хакимов Орзикул Мелиевич**

² **Туракулова Анора**

¹ *Преподаватель Джизг'акского филиала
Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека.*

² *Студент Джизг'акского филиала
Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека.*

**©2024. Khakimov Orziqul
Melievich, Turakulova Anora.**

NOGIRONLIGI BOR SHAXSLARGA IJTIMOY XIZMAT KO'RSATISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

SPECIFIC ASPECTS OF PROVIDING SOCIAL SERVICES TO INDIVIDUALS WITH DISABILITIES

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ANNOTATSIYA

Maqolada imkoniyati cheklangan bolalar bilan ijtimoiy ish olib borish yo'llari ularning jamiyatga moslashish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari va amaliy jihatlari yoritilgan. Nogironligi bor shaxslar bilan muloqatga kirishish, ularni ham sog'lom insonlar qatorida imkoniyatlarini yuzaga chiqarishda ijtimoiy ish va sotsiologiya mutaxassislariga zaruriy va ilmiy tavsiyalar berilgan. Bu maqolada bugungi kunda ijtimoiy hayotda dolzarb hisoblangan imkoniyati cheklangan bolalar hayotini yaxshilashga, ularning jamiyatda faol o'zini namoyon qilish borasidagi asosiy yechimlar ko'rsatib berilgan. Ilmiy maqolada qayd etib o'tganki, nogironligi bor shaxslarni sog'lom hayotga qaytarish, ular bilan ijtimoiy ish olib borish yo'llari va samarali yo'nalishlari ochib berilgan. Ayniqsa, bu turdagi bolalar huquqlarini himoya qilish ular bilan muomila qilish jarayonlari xususiyada zaruriy tavsiyalar berib o'tgan.

ANNOTATION

The article covers the specific features and practical aspects of their processes of adaptation to society in ways of social work with children with disabilities. Necessary and scientific recommendations were given to specialists in social work and sociology to engage in communication with persons with disabilities, to make them possible among healthy people. This article shows the main solutions for improving the lives of children with limited opportunities, which are considered relevant in social life today, for their active self-expression in society. The scientific article noted that the ways and effective directions of returning persons with disabilities to a healthy life, social work with them are revealed. In particular, the processes of dealing with them in the protection of the rights of children of this type have given the necessary recommendations in the feature.

АННОТАЦИЯ

В статье способы социальной работы с детьми с ограниченными возможностями освещаются особенности и практические аспекты процессов их адаптации в обществе. Специалистам по социальной работе и социологии даны необходимые и научные рекомендации по вступлению в диалог с лицами с ограниченными возможностями, раскрытию их возможностей как среди здоровых людей. В данной статье показаны основные решения по улучшению жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, их активного самовыражения в обществе, которые сегодня считаются актуальными в социальной жизни. В научной статье отмечается, что раскрыты пути и эффективные направления возвращения людей с ограниченными возможностями к здоровой жизни, социальной работы с ними. В частности, защита прав детей такого рода процессы обращения с ними дали необходимые рекомендации в характеристике.

KALIT SO'ZLAR

Nogironligi bor shaxslar, nogiron, ruhiy holat, ichki hissiyot, muloqot qilish, samimiy, ma'naviy olam, mehr-oqibat.

KEYWORDS

Persons with disabilities, disabled, mental state, inner feeling, communication, sincere, spiritual world, kindness.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Лица с ограниченными возможностями, инвалидность, психическое состояние, внутренние эмоции, общение, интимный, духовный мир, доброта.

Kirish

“Bugungi tez o‘zgarayotgan dunyo insoniyat oldida, yoshlar oldida yangi-yangi, buyuk imkoniyatlar ochmoqda. Shu bilan birga, ularni ilgari ko‘rilmagan turli yovuz xavf – xatarlarga ham duchor qilmoqda. G‘arazli kuchlar sodda g‘o‘r bolalarni o‘z ota-onasiga, o‘z yurtiga qarshi qayrab ularning hayotiga, umriga zomin bo‘lmoqda”. [1] Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so‘ng har bir sohada o‘zining ijobiy ishlarini amalga oshira boshladi. Xususan, sohalarni rivojlantirish bilan birgalikda eng asosiy urg‘u inson manfaatlarini taminlash, ularning xohish istaklari, eng yuksak orzulari, ko‘zlagan maqsadlariga erishishga, har tomonlama qulayliklar yaratish istagi eng oldingi maqsad sifatida qo‘yildi. Ayniqsa kam ta‘minlangan oilalarga har tomonlama yordam berish, nogironlarni ham o‘ziga xos ijtimoiy ximoya qilish masalalariga jiddiy e‘tibor berila boshlandi, hamda bu ishlar samarasi va davomiyligi bugungi kungacha og‘ishmay amlga oshirilayotganligi diqqatga sazovordir. “Yurtimizda inson manfaatlarini ta‘minlash, mexr oqibat va o‘zaro hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlash, ayniqsa nogironlar, yolg‘iz keksalar, va kam ta‘minlangan oilalarning, umuman ko‘mak va yordamga muhtoj xech bir insonning davlat va jamiyat e‘tiboridan chetda qolmasligiga erishishdan iborat” [2].

Asosiy qism

Albatta, inson qadri qadr topgan mamlakatimizda shu kabi imkoniyati cheklangan insonlarga hususan nogironlikga ega bo‘lgan bolalarga ijtimoiy xizmatni ko‘rsatish, ular manfaatini yuqori darajada himoya qilish muxim masala. ”Yurtimizda qadim-qadimdan insonlar o‘rtasida mehr-oqibat, bir-biriga yordam berish, yonidagilarning holidan-habar olish kabi ezgu odatlarimiz mavjud bo‘lgan. Masalan, ezgu odatimizga aylanib ketgan mehr-oqibat tushunchasini oladigan bo‘lsak, uning juda tarixiy, milliy, diniy ildizlar borligini ko‘rish mumkin. Bu avvalo, insonning inson bilan, qo‘shning-qo‘shni bilan, qarindoshning qarindosh, oilaning oila bilan, eng muhimi, shaxsning jamiyat bilan uyg‘un bo‘lib yashashini, yetim-yesir, beva-bechora va

nogironlarga, musofirlarga sahovat ko‘rsatish, sidqidildan, beg‘araz yordam berishni anglatadi va bunday xususiyat halqimizning ma‘naviy olamiga singib ketganini hech kim inkor etolmaydi”[3]. Mana shu ezgu amallarni davom ettirish, imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatga moslashtirish eng zarur vazifalarimizdandir.

Bugungi kunda nogironlarning jismoniy fizologik kamchiliklarini va bu vaziyatlar bilan bog‘liq o‘ziga hos o‘zgarishlarni bilish, bilan birgalikda ularning ma‘naviy olami, ruhiy holati, psixologiyasi, ichki kechinmalari, hissiyotlarida kechadigan jarayonlarni chuqurroq o‘rganishni va ko‘proq tadqiq qilishni taqozo qilayotganligi, kechiktirib bo‘lmas haqiqatdir.

Jismoniy yoki aqliy nuqsonlari borligi tufayli turmush faoliyati cheklanganligi munosabati bilan ijtimoiy yordam va himoyaga muhtoj bo‘lgan shaxs nogiron hisoblanadi[4]. Shaxsning turmush faoliyati cheklanganligi uning o‘z-o‘ziga xizmat qilish, yurish, yo‘lni topa olish, muloqot qilish, o‘z xatti-harakatini nazorat etish, shuningdek mehnat faoliyati bilan shug‘ullanish qobiliyati yoki imkoniyatini to‘la yoxud qisman yo‘qotganligida ifodalanadi. Nogironlar o‘z navbatida aqliy imkoniyati cheklangan hamda jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar guruhiga bo‘linadi. Bu turga mansub insonlar jamiyatimizda borligini xech kim inkor etolmaydi. Shunday ekan bu turdagi nogironlarning jamiyatda o‘z o‘rnini topishiga ko‘maklashish, ularning ruhiyatini ya‘ni psixologiyasini ijobiy tomonga o‘zgartirish, yonidagilar bilan munosabatlarini yaxshilash, ertangi kunga qiziqishini va ishonchini oshirish ijtimoiy ish xodimining asosiy vazifalar sarasiga kiradi. Shunday ekan biz imkoniyati cheklangan bolalarga ijtimoiy xizmatni ko‘rsatishda birinchi navbatda ularning ruhiyatini sog‘lomlashtirishga va jonlantirishga e‘tibor qaratishimiz hamda psixologiyasini o‘zgartirib, yangi muxitga yangi o‘zgarishlarga tez moslashishi uchun harakat qilishimiz lozim. Ruhiy holatdan tashqi qiyofa va hatti-harakatga nisbatan ham yoqqolroq dalolat beruvchi narsa, albatta, aytilayotgan gap-so‘z va uning aytilish ohangidir. Mana shu sababli imkoniyati cheklangan bolalar bilan ijtimoiy

xizmatni olib borishda, ijtimoiy ish xodimlari zaruriy mashg'ulotlaridan o'tkan bo'lishlari, hamda davomiy ravishda ilmiy, amaliy tajribalarini oshirib borishlarini ta'minlashlari kerak bo'lib, bunga: bolalarning huquqlari va qonun, bolalarga nisbatan zo'rovonlik, shu bilan birgalikda imkoniyati cheklanganlarning jismoniy, ruxiy va aqliy nuqsonlari bilan bog'liq jarayonlar haqida aniq tushunchaga ega bo'lishlari lozim. Shu bilan birgalikda ijtimoiy ish sohasi mutaxassislari imkoniyati cheklangan bolalar kimligini, va ular qanday holatda ekanligi borasidagi, aniq malumotlarga ega bo'lishlari, hamda bu turdagi insonlarda kechadigan barcha o'zgarishlar va nuqsonlarni hisobga olgan holda xizmatni olib borish jarayonlari yaxshi samara beradi.

Imkoniyati cheklangan bolalarning hayot tarzini yaxshilash, ya'ni, har bir kunini bir bayram sifatida kutib olishini tashkillashtirish va bu jarayonning uzviyligini buzmaslik ularning psixologiyasida o'zining foydali natijalarini ko'rsatishiga olib keladi. Bu turdagi bolalarning ruhiyati bo'yicha o'zini-o'zi anglashga harakat qildirish, o'zining axvoliga baxo bera olish ko'nikmalarini shakllantirish, muxim vazifalardan hisoblanadi. Bundan tashqari, muloqatda imkoniyati cheklangan bolalarga zaruriy imkoniyatlarni amalga oshirishi uchun muxit yaratib berish bilan birgalikda, ularning imkoniyatlarini amaliy jihatdan yuzaga chiqarishini nazorat qilishimiz lozim. Shu bilan birgalikda nogironlarda muloqatga kirishish jarayonida ham jiddiy to'siqlar mavjudligini tajribalarda yaqqol ko'rinmoqda.

Nogironligi bor shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda ijtimoiy ish xodimi e'tibor beradigan ya'na bir jarayon borki, bu holatni mana shu vaziyatni hal qilmasdan o'tib bo'lmaydi. Bu, nogironlar bilan muloqatga kirishish jarayoni hisoblanadi. Ijtimoiy ish xodimi har bir imkoniyati cheklangan insonning dardini bilishi, tarixi haqida zaruriy ma'lumotga ega bo'lishi va muomilaga kirishishidan oldin nogironlardan nimani so'rashi mumkinligini bilishi lozim. Bundan tashqari ijtimoiy ish xodimlari har bitta imkoniyati cheklangan bola bilan muloqatga kirishish

jarayonida ularga shaxs sifatida o'zi bilan tengdosh do'st ekanligini xis qildirib, samimiy chin dildan munosabatda bo'lishi xodim kutgayotgan eng yaxshi natijani keltirib chiqarishi mumkin. Yuqorida keltirib o'tilgan tushunchalar bilan birga ijtimoiy ish soxasi mutaxassislarida imkoniyati cheklanganlarga nisbatan empatiya bo'lishi zarur, bu holat o'z navbatida o'rtadagi munosabatlarni yanada mustaxkamlaydi va mijoz bilan ijtimoiy ish xodimi o'rtasidagi ko'rinmas to'siqning barham topishiga sabab bo'ladi. Ijtimoiy ish terminiga manbalarda quyidagicha izoh beradi: "Ijtimoiy ish - kasbiy faoliyat, kishilarga, ijtimoiy guruhlariga, shaxsiy va ijtimoiy qiyinchiliklarni qo'llab-quvvatlash, himoyalash, to'g'rilash va qayta moslashtirish vositasida bartaraf etishga ko'maklashish asosiy maqsad hisoblanadi"[5].

Xulosa

Har qanday inson ham nogironlar bilan munosabatga kirishishda ularga achinish, qo'rqish, mensimaslik, hadiksirash, kamsitish, kulish kabi munosabatda emas aksincha do'stona, hammadlik yordam berish tarzda sog'lom odamlarga qanday muomila qilinsa ularga ham shunday samimiyat bilan, chin ko'ngildan muomila qilish kerak. Mana shu tarzda munosabatlar imkoniyati cheklangan bolalarning muommolarini yanada ko'paytirib, ertangi kunga ishonchini so'ndirishi, yoki aksincha kayfiyati ko'tarilib ruxiy tetiklik bilan ertangi hayotiga ya'nada quvonch xamda ishonch bilan qarashiga sabab bo'lishi mumkin. Axir aytishadi-ku birgina yaxshi so'z bilan ham insonning hayotini butunlay o'zgartirib yuborish mumkin deb. Bu ta'kidlab o'tilayotgan tushunchalar birgina ijtimoiy ish kasbiga aloqador insonlarga emas, balki jamiyatning har bir a'zosiga taluqliy deb hisoblaymiz. Nogironligi bor shaxslarga ijtimoiy ish olib borish jarayonida ijtimoiy ish xodimlari ularning ruxiyati, ichki xissiyoti, dardi, intilishlari, qiziqishlari, hayotga bo'lgan qarashlarini o'rganishi va shu orqali mijozining muammolarini, hamda kuchli tomonlarini aniqlab yanada ishonchli hamda ya'nada samarali yordam ko'rsatishi mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.Mirziyoev Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. "O'zbekiston", 2017 – b.25.
2. Karimov. "O'zbek halqi hech qachon hech kimga qaram bo'lmaydi". "O'zbekiston", 2005 - b. 112
3. Q. Nazarov. "Manaviy qadriyatlar va inson qadri. "Ma'naviyat", 2011. b. 10.
4. O'zbekiston milliy ensklopediyasi. " Davlat ilmiy nashriyoti " 2003 - b. 375.
5. To'uchieva S., Norbekov A. Ijtimoiy siyosat. Fan va Texnologiya T.-2010 -B. 7.
6. Hakimov O., Sultonova L. DIQQATNING PSIXOFIZIOLOGIK TA'SIRI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 477-480.
7. ХАКИМОВ О. Imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatga moslashtirishda ijtimoiy xizmat ko'rsatishning o'ziga xos xususiyatlari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 408-413.
8. Hakimov O., Donaboyeva D. GENDER STEREOTIPLARI VA AYOLLARGA MOS KASBLAR //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 155-160.
9. Hakimov O., Rajabaliyev S. FUQAROLIK JAMIYATINI RIVOJLANTIRISHDA JAMOATCHILIK NAZORATINING O'RNI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 142-148.
10. Hakimov O., Jabborova G. JAMIYATDA GENDER STEREOTIPLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 149-154.
11. Hakimov O., Gurgiboyev O. NOGIRONLAR BILAN ITIMOIIY ISH OLIB BORISH TEXNOLOGIYASI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 125-129.
12. KHAKIMOV O., JALOLIDDINOVA S. IMPACT OF DEPRESSION ON HUMAN LIFE //Social sciences.
13. Orziqul H., Sevinch J. O 'SMIRLIK DAVRIDAGI TAJOVUZKORLIK SABABLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 310-314.
14. Hakimov O., Ortiqov O., Xoslimurodov I. RENAISSANCE PHILOSOPHERS AND THEIR CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF PHILOSOPHY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
15. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.
16. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
17. Салохитдинов Ш. Ф., ЎҒЛИ Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
18. Saloxitdinov S., Sardor I. O 'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O 'SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. – 2024. – Т. 7. – С. 22-25.
19. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
20. Farxodovich S. S. MEHNAT BOZORIGA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TOMONIDAN BITIRUVCHILARNI TAYYORLASHNI TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI //QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2023. – Т. 9. – С. 109-112.
21. Салохитдинов Ш. Мамлакатимизда хизматлар соҳасининг ривожланиши ва таркибий ўзгаришлари таҳлили //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 93-97.
22. Бобаназарова Ж. Х., Салохитдинов Ш. Ф. Ў. ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА БОШҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 5. – С. 303-306.